

Voorts kan rationeel een beroep op de Herstelbank worden gedaan daar waar men uithoofde van de structuur van het bedrijf de keuze heeft tussen financiering met aandelen of obligaties. Over deze kwestie nog een enkel woord: de Herstelbank staat in principe anders tegenover de vraagstukken dan de obligatiehouder. Zij kan zich n.l. in verband met haar doelstelling, bevordering van de welvaart, veroorloven om ook als kredietgever, indien nodig, de houding van de aandeelhouder aan te nemen, d.w.z. afstand te doen van rente en aflossing zulks in wezen op rekening van de Staat, indien deze afstand haar inkomen wezenlijk aantast. Maar dan zou ook het accent der kredietgeving zelve verlegd moeten worden en de klemtoon meer moeten vallen op de bevordering van de welvaart, waarbij pas in de tweede plaats overwegingen van bedrijfseconomische aard voor de financiering als kredietgeving een rol zouden gaan spelen. In hoeverre zulks in feite het geval is, kan uiteraard van de buitenkant af niet worden gezien. Zou zulks niet het geval zijn, dan zou het niet zonder bedenking zijn, dat ter financiering van uitbreiding 39 $\frac{1}{2}$ en ter vestiging van nieuwe bedrijven 19.2 miljoen gulden kredieten werden toegestaan. Immers, vooral voor nieuwe bedrijven staat te vrezzen, dat daar kinderziekten komen en dat deze voor een noodzakelijkheid van verdere vermogensaanreiking zullen plaatsnemen. Aangezien handhaving van het krediet een sanering en aantrekking van eigen vermogen onmogelijk maakt, zou het gevolg van deze financiering wel kunnen zijn, dat de bank in de dwangpositie komt om haar vordering in aandelen om te zetten of nieuwe kredieten te fourneren. Hieruit blijkt op zichzelf reeds, dat het voor de Herstelbank zelf nodig is de financiering wel degelijk ook van deze zijde te beoordelen, opdat de lijn om niet tot deelneming in het aandelenvermogen over te gaan, kan worden volgehouden. Uit het hele verslag spreekt een werkelijkheidszin, ook met betrekking tot de konjunctuur, maar voor ons blijft de vraag of de twee doelstellingen — bevorderen van de welvaart en uitsluitend financieren door kredieten — op de duur wel verenigbaar zijn in deze zin, dat kredietfinanciering waar aandeelvermogen rationeel is de opbouw van de welvaart kan schaden, tenzij deze een verkapte deelneming — door zo nodig kwijtschelding van rente en uitstel van aflossing — zou zijn. Zulks zal de toekomst moeten leren.

BIJ DE DOOD VAN FORD

door Ir. V. W. van Gogh

Het overlijden van Ford vormt de aanleiding tot het schrijven van dit artikel; op verzoek van de redactie zal ook iets gezegd worden over Taylor, en hoe Ford's werk zich bij het zijne aansluit.

Frederick W. Taylor en Henry Ford waren beide op hun gebied geniale pioniers. Beide waren werktuigkundigen, die hun kennis van de metaalbewerking en van machines in de practijk geleerd hadden. Taylor was iets ouder; hij kwam stap voor stap tot zijn inzichten over de bedrijfsleiding en gaf daarvan een algemene samenvatting. Zijn werkzaamheden lagen oorspronkelijk in een werkplaats waar grote, zware stalen werkstukken werden behandeld. Ford bouwde eerst in zijn vrije tijd enkele auto's, ging ze toen in het groot fabriceren en kwam daarbij, evenals Taylor tot ervaringen op het gebied van de bedrijfsleiding. Omdat het

hier een ander type fabrikage betrof, waren beide schijnbaar wel eens in tegenspraak; maar de grondgedachte van beide was dezelfde: zo goedkoop mogelijk produceren.

De ontwikkeling van de denkbeelden van Taylor ging ongeveer als volgt. Hij begon met proeven over de snelheid waarmede stalen werkstukken gedraaid of geschaafd konden worden. Dit leidde tot de uitvinding van het sneldraaistaal om de beitels van de maken; daarmee geschiedde de bewerking drie of meer malen zo snel.

Taylor ontdekte toen dat hoe sneller een bewerking, hoe groter het percentage van de totale tijd is dat verloren gaat met andere dingen zoals vervoer, opspannen van het werkstuk, enz. Het maken van tijdstudies dat begonnen was bij de proeven over de snijsnelheden, werd daarom uitgebreid tot de bijkomstigheden. Zij leidden zijn aandacht in twee richtingen.

Ten eerste bleek dat planning en voorbereiding van de bewerking nodig waren, om een grote productie per dag te bereiken. In de twee plaats was het duidelijk dat de tijdstudies ook buiten de metaalbewerking konden worden toegepast. In het staalwerk waaraan Taylor verbonden was, werden bijvoorbeeld grote hoeveelheden grondstoffen gelost en verder vervoerd of opgeslagen. Het lossen van wagons gietijzer is door hem uitvoerig bestudeerd.

Bij het laatste kwam hij tot de conclusie dat er zeer grote verschillen bestonden tussen de prestaties der arbeiders. Dit bracht hem er toe alleen eerste klas arbeiders te gebruiken, wier prestatie ver boven het gemiddelde lag. Om de gang er in te krijgen betaalde hij deze zeer hoog. De normale prestatie werd zo gesteld, dat een uitblinker deze zonder te grote vermoeidheid kon behalen, maar bij deze normale productie betaalde hij een minder dan normaal stukloon. Van dat moment af ontving de man dan een verhoogd stukloon. Dit betekende dat het loon per stuk bijv. met 50 % steeg; het totale loon dat de man ontving kwam daardoor op een niveau dat zeg 25 % lag boven de plaatselijke norm.

Taylor verkondigde de theorie: hoge lonen, lage kostprijzen. Hij zag in dat de fabriek een groot voordeel had van een hoge productie per dag. De vaste kosten werden dan over een grotere hoeveelheid product verdeeld, zodat hun bedrag per eenheid van product kleiner werd. Deze daling van de kostprijs per eenheid kon zo groot zijn dat de fabriek best en deel daarvan weer te niet kon doen door wat meer aan arbeidsloon te betalen.

De tijdstudies leidden eveneens tot de noodzakelijkheid van normalisatie van grondstof en van product, en tot standaardisatie van de bewerkingen. En daaruit ontstond ten slotte Taylor's conceptie dat het niet ging om de techniek alleen, maar dat het bedrijfsbeheer georganiseerd moest worden. Hij formuleerde het denkbeeld van het „functioneel beheer”, met de vier „bazen” die (in zijn staalwerk!) zeggingschap in de werkplaats zouden hebben, en de vier „klerken”, die daarbuiten alles zouden voorbereiden en in orde maken.

Taylor was zich bewust van de grote betekenis van een goedkope voortbrenging van de goederen die de mensen nodig hebben. Hij vond dit zo belangrijk dat hij zich geheel aan dit werk ging wijden. Hij bleef daarbij de technicus die zich niet geuit heeft over allerlei sociale theorieën, zoals Ford wiens formuleringen niet altijd geslaagd zijn geweest. Taylor heeft alleen zijn beschouwingen over de lonen tot een algemene geldig-

heid willen brengen. Hoge lonen en lage productie-kosten achtte hij mede gewenst ter bevordering van betere verhoudingen tussen bedrijf en arbeiders. Welfare-werk apprecieerde hij in dit opzicht, maar hij beschouwde het als een secundair belang ten opzichte van de lonen.

Henry Ford begon in zijn vrije tijd auto's te bouwen; in 1898 toen hij 35 jaar oud was, kwam zijn derde gereed. Hij werkte in die tijd voor een electriciteitsmaatschappij; daarna was hij drie jaar in dienst van een automobielfabriek. Na die verlaten te hebben, construeerde hij zijn vierde wagen die in 1902 gereed was. En toen kwam de Ford Motor Co tot stand met \$ 28000.—, gestort van een kapitaal dat maximum \$ 100000,— zou bedragen.

In het begin werden de wagens gemonteerd uit elders vervaardigde onderdelen. Het schijnt een groot moment geweest te zijn toen de gebroeders Dodge, die een moderne machinefabriek bedreven, een order voor 650 motoren aanvaarden, met betaling in aandelen Ford Motor Co.

Heel spoedig ontstond er verschil van mening tussen Ford en zijn compagnons. De laatsten beschouwden namelijk de auto als een liefhebberij voor rijke mensen, die niet op de prijs zouden kijken. Hun standpunt was dan ook zo duur mogelijk verkopen, met jaarlijks nieuwe modellen, enz.

Ford daarentegen zocht naar een auto die geschikt zou zijn voor allerlei doeleinden en waarvan de prijs zou liggen binnen het bereik van een groot aantal personen, in het bijzonder van de bevolking van het Midden-Westen van de Vereenigde Staten. Behalve dat de wagen goedkoop moest zijn, was het een vereiste dat hij goed was. De motor moest zo sterk zijn, dat hij niet op de toen nog modderige wegen zou blijven steken. En verder moest het geheel tegen een stootje kunnen, en als er eens iets in het ongerede geraakte, dat moest repareren eenvoudig zijn.

Voor de constructie bracht dit mee een streng doorgevoerde verdeling in „montagegroepen”: chassis, motor, carrosserie en hun onderverdeling, zodat b.v. desnoods de gehele motor door een nieuwe vervangen kon worden. En verder moesten ook de kleinere onderdelen verwisselbaar zijn. Dit betekende technisch dat zij volgens toleranties gefabriceerd moesten worden.

Maar het technische alleen was niet voldoende. Het publiek dat leek was, moest zijn auto naar een werkplaats kunnen brengen waarvan het wist dat het daar technisch goed geholpen werd, en niet zou worden afgezet. Dit leidde tot het aanstellen van agenten, die aan hoge eisen moesten voldoen. Zij moesten niet alleen kapitaalkrchtig zijn, maar over een goede werkplaats beschikken, met een behoorlijke voorraad onderdelen.

Het is een grote verdienste van Ford, ingezien te hebben dat dit alles nodig zou zijn om het toen nieuwe product door het publiek op grote schaal te doen aanvaarden. Jaren lang heeft hij hetzelfde model aangehouden, behalve dan de verbeteringen die aan elk technisch product *altijd* aangebracht worden. Oorspronkelijk hadden alle Ford-auto's slechts één kleur. De verschillen met andere merken waren enorm, vooral toen Ford met zijn voortdurend toenemende productie ieder jaar zijn prijzen verlaagde.

Hier moet er wel op gewezen worden dat in Amerika de prijsverschillen sterker spraken dan in Europa. Bij de Amerikaanse prijs moet namelijk een bedrag worden opgeteld voor verpakking en vracht, dat voor dure of goedkope auto's gelijk bleef; het prijsverschil werd daardoor bij ons precentsgewijs kleiner.

Een belangrijk deel van de lage kosten van de Ford moet gezocht worden in het stelselmatig rationaliseren van de fabricage. Het meest op de voorgrond treedt hierbij de toepassing van de lopende band. Ford haalt in zijn autobiografie aan dat het eerst zo iets is toegepast in de slachthuizen te Chicago, waar van transporteurs zonder eind gebruik werd gemaakt.

Men heeft de keus tussen alle onderdelen brengen naar de plaats waar de auto gebouwd wordt, of de auto in wording te laten verschuiven langs de stapels onderdelen. In het eerste geval moeten de arbeiders alle lopen van wagen tot wagen; in het andere blijven ze op hun plaats. Er zijn nog andere voordelen aan de band verbonden, die in andere industrieën echter niet altijd dezelfde betekenis hebben.

Het product wordt aan de band achter elkaar afgemaakt zodat de investering in halffabrikaat tot een korte tijd wordt teruggebracht. Vandaar een grote omzetsnelheid van de grondstoffen en van het daarin belegde kapitaal. Bovendien zijn tussen-voorraden niet nodig wat fabrieksoppervlak uitspaart. Voor en achter iedere machine is geen opslagruimte nodig, zodat de machines dicht op elkaar komen te staan. Er kan daarom voor eenzelfde productie volstaan worden met een kleinere fabriek.

Bij een ver doorgevoerde arbeidssplitsing zoals bij Ford wordt toegepast, valt alle arbeid onder de groep ongeschoold. Het werk moet in hoogstens één of twee dagen geleerd kunnen worden. De arbeider moet het tempo bijhouden; hij kan het niet beïnvloeden. Hier komt het schijnbare verschil met Taylor te voorschijn. Er is aan de band bij Ford geen gelegenheid eerste klas arbeiders te plaatsen van wie een hoge productie wordt verwacht. Daarom betaalt Ford per dag en niet per stuk.

Productie-controle en kostprijberekening zijn bij de band eenvoudig, omdat de gehele band als een enkele machine kan worden beschouwd, die door een aantal mensen bediend wordt. Er zijn aan de band ook nadelen verbonden. Het werk is eentonig; wat daartegen kan worden gedaan blijft hier buiten beschouwing. Verder wordt de productie van de band bepaald door de langste bewerking; bij alle andere bewerkingen ontstaat een productie-verlies. Maar bij auto's bijvoorbeeld wordt dit verlies ruim opgeheven door de vermindering van de transport-kosten.

Ford is groot geworden door zijn standaard model met een voortdurend verder gerationaliseerde fabricage aan de band. Toen hij eenmaal groot was, is hij verder gegaan. Oorspronkelijk was Ford alleen montagebedrijf dat zijn onderdelen elders kocht. Toen de agenten grote voorraden onderdelen nodig hadden, ging het de moeite lonen deze zelf als massa-product te gaan maken. Gewoonlijk leidde dit tot een grotere mate van mechanisatie der bewerkingen, waardoor ook het bij Ford hogere loon geen rol meer speelde. Bovendien werd de winst van de vroegere leverancier in eigen zak gehouden. Bij kleinere ondernemingen zal zich dit niet zo laten voelen, maar bij grote wordt het de moeite waard.

Op het zelf maken van de onderdelen volgde het zelf maken van de materialen en het winnen van de grondstoffen. Het fabriceren van staal en glas, het winnen van ijzererts en steenkool gebeurt door Ford zelf. Ook het vervoer daarvan naar de fabriek; en het product wordt met eigen schepen getransporteerd, en er is een eigen spoorweg van een 500 à 600 km. lengte.

Een belangrijke reden waarom misschien bij Ford zulke bijkomstige

bedrijven meer tot hun recht komen dan elders, is wel gelegen in de Ford-mentaliteit van steeds zoeken naar verbetering op elk gebied. Ford's electriche centrale zag er netter uit dan de andere, in een tijd toen de automatische stokers nog jong waren. De ploegen die de spoorbaan van Ford's lijn in orde hielden presteerden meer dan die van andere spoorwegen. Bij geschillen werd alles gedaan om tot een snelle oplossing te komen, zij het ten kosten van enig verlies, want dat werd beter geoordeeld dan opgescheept te zitten met onafgedane zaken, die verdere activiteit alleen maar belemmerden.

Met het groter worden is echter bij Ford ook een belangrijke mate van decentralisatie tot stand gekomen. Oorspronkelijk was er één model auto dat te Detroit werd gemaakt. Toen de productie een zekere omvang bereikt had, was een eerste stap dat er niet alleen meer zwarte auto's konden besteld worden, maar ook enkele andere kleuren. Waarschijnlijk was de productie van wagens in ieder der kleuren afzonderlijk zo groot dat alles niet meer op een installatie geconcentreerd behoefde te worden om tot de lage kostprijs te geraken.

Bij de grote aantallen werd het vervoer van de complete auto's naar hun bestemming zo kostbaar, dat het moeite loonde de montage-groepen of de onderdelen te transporteren en ze elders te monteren, natuurlijk weer aan een band.

De fabricage van sommige onderdelen, en van gereedschappen en meetinstrumenten kon ook beter uit de grote fabricage worden gelicht, en in afzonderlijke fabrieken worden ondergebracht. Deze lagen oorspronkelijk rondom Detroit, op enige afstand. De kleinste van deze werkte toch altijd nog met een 50 man, maar er waren er bij die veertig maal zo groot zijn. Dit bood het voordeel van een andere arbeidsmarkt, en een betere huisvesting van de arbeiders. Van de rationalisatie werd ook in deze fabrieken geen afstand gedaan.

Bij het ene model automobiel is het niet gebleven. Ford maakt ook tractoren, natuurlijk in een kleiner aantal. Zijn afnemers wonen in belangrijke aantallen in het Midden-Westen van de Vereenigde Staten, al worden ze ook naar elders verkocht. Maar dit is hetzelfde gebied waarvoor Ford oorspronkelijk zijn auto bouwde en waarvoor hij zijn verkooporganisatie ontwierp. Daar past de tractor zich bij aan.

Naast de gewone Ford-auto verscheen de veel duurder Lincoln op het toneel. Iedere agent moest van deze ook een aantal aan den man brengen. Of dit een succes is geweest is twijfelachtig. Er zijn ook wel eens berichten geweest dat Ford vliegtuigen in de handel zou brengen. Deze zouden echter verkocht moeten worden aan regeringen, grote luchtvaartmaatschappijen, e.d. Dit zou natuurlijk een geheel andere kring van afnemers zijn dan de auto's, en een andere verkoop-organisatie vereisen. Of dit de reden is dat er niets van is gekomen?

Ford is begonnen in, en was geheel ingesteld op de eisen en de mentaliteit van het Midden-Westen; de rest van de wereld heeft dezelfde producten en methoden aanvaard. Hij heeft mee gehad dat in het begin zijn productie ieder jaar groter werd dan waarop was gerekend. Daardoor ontving hij de winst van twee kanten: die door het grotere aantal en die door de lagere vaste kosten per stuk. Waarschijnlijk heeft hem dit de tijd gegeven voor de rationalisering van de fabricage, wat niet zo snel gaat. Voeg daarbij het stelsel van de contante betaling door de agenten, en het feit dat de winsten steeds in het bedrijf gehouden zijn.

Dit heeft het Ford op zijn gebied mogelijk gemaakt hetzelfde te doen wat Taylor voorstond, namelijk het zo goedkoop mogelijk fabriceren.

Taylor heeft zich niet met de verkoop bezig gehouden; Ford natuurlijk wel.

Ford heeft ook tegenslag gekend en depressies doorgemaakt. Er is ook genoeg over zijn fabrieken en methodes bekend geworden, dat laat zien dat alles daar niet altijd perfect was ingericht, dat er veel humbug stak in zijn publicaties, en dat zijn houding en methodes van behandeling van anderen niet altijd bewonderenswaardig uitvielen.

Ford heeft als de man van de rationele standaardisatie in de praktijk laten zien wat er mogelijk is, en in dit opzicht spreekt hij sterk tot de verbeelding van het grote publiek. En het is wel zeker dat de economische verschuivingen van de laatste jaren wel zullen dwingen hem te volgen.

BALANSPROBLEMEN IN VERBAND MET DE NIEUWE INVESTERINGEN

door Drs. A. M. Groot.

De bedrijfsomstandigheden, waaronder de productiemiddelenindustrie op het ogenblik werkt zijn wel verre van normaal. De achterstand in scholing en opleiding van personeel heeft geleid tot een ernstig tekort aan vakarbeiders, de algemene personeelschaarste noodzaakt er toe mensen in het bedrijf op te nemen, die niet beschikken over de vereiste capaciteiten; veelal moeten deze arbeiders met de daaraan verbonden hoge kosten van heinde en ver worden gehaald. Voegt men daaraan dan nog toe, dat de algemene productiviteit van de geschoolde arbeiders beneden het normale ligt, dan zijn dat argumenten genoeg, die verklaren, dat de arbeidskosten per eenheid abnormaal hoog zijn.

Ten aanzien van de kosten van de productiemiddelen, die in deze bedrijven gebruikt worden, geldt geheel hetzelfde. De productie-installatie is verouderd, belangrijke en nagenoeg onmisbare machines zijn weggevoerd en ook wat de productiemiddelen betreft beschikt dus de industrie thans niet over de meest economische outillage. Ook de kosten der productiemiddelen per eenheid product zijn dus ver boven normaal.

Ten aanzien van de grondstoffen zijn de omstandigheden thans nog meer afwijkend van het normale. De normale grondstoffenproducenten zijn voor een groot deel uitgeschakeld. Het voor de productie nodige hout, ijzer en staal moet een reis om de halve wereld maken, voordat het de verwerkende industrie heeft bereikt. De onregelmatige toevoer van grondstoffen, de talrijke storingen in de productie, de talrijke overheidsmaatregelen op elk gebied voeren de indirecte kosten in sterke mate op.

Het vorenstaande moge voldoende zijn om aan te toonen, dat de prijzen die thans voor de aanschaffing van nieuwe productiemiddelen gelden abnormaal hoog zijn. Daarbij doet de ongelukkige omstandigheid zich voor, dat juist thans door de achterstand in de vervanging, de oorlogschade en de Duitse roof, op korte termijn belangrijke nieuwe investeringen noodzakelijk zijn. Indien de waarde van het geld onveranderd zal blijven, mogen wij dan ook wel aannemen, dat de prijzen die thans betaald worden voor de nieuwe productiemiddelen hoger zijn, dan die welke in de toekomst zullen gelden en daarin schuilt voor de betrokken bedrijven een ernstig gevaar, n.l. het gevaar van kapitaalverwatering. De balans, die thans wordt gevoerd moet er op gericht zijn dat gevaar voor de toekomst af te wenden.

In een periode, waarin vervanging en afschrijving met elkaar in evenwicht zijn, wordt bij de toepassing van de vervangingswaardetheorie bij de berekening van de afschrijvingen, de invloed van de prijsfluctuaties